

(GT4 - Arte, mídias e tecnologias digitais)

Funkwhale: Empoderando Artistas Independentes na Nova Era da Distribuição Musical

Júlio César de Sousa (Universidade Federal de São João del-Rei)
Gustavo Ferreira Custódio (Universidade Federal de São João del-Rei)
Dr. Flávio Luiz Schiavoni (Universidade Federal de São João del-Rei)

RESUMO

A distribuição musical passou por diversas transformações ao longo da história e continua a se adaptar. Com o avanço das tecnologias e a popularização da internet, o consumo de música em plataformas digitais é o mais comum. No entanto, disponibilizar músicas nesses serviços nem sempre é simples. Algumas plataformas exigem o uso de distribuidoras digitais, que costumam cobrar taxas ou assinaturas, o que pode ser um impeditivo para artistas independentes. Este trabalho aborda o *Funkwhale*, uma plataforma de *streaming* gratuita, baseada em redes federadas, podendo facilitar a divulgação das produções independentes. As redes federadas podem ser ferramentas valiosas para artistas independentes e gêneros underground, pois tendem a eliminar intermediários e proporcionam maior autonomia, permitindo uma distribuição mais democrática. A plataforma pode ser hospedada em servidores de institutos federais, promovendo a distribuição musical com o apoio do Estado, tendendo a diminuir a quantidade de anúncios e “limpeza estética” do conteúdo distribuído.

Palavras-chave: *Underground*; Produção Independente; Redes Federadas; *Funkwhale*.

ABSTRACT

Music distribution has undergone various transformations throughout history and continues to adapt. With the advancement of technology and the popularization of the internet, consuming music on digital platforms has become the most common practice. However, making music available on these services is not always simple. Some platforms require the use of digital distributors, who often charge fees or subscriptions, which can be a barrier for independent artists. This work discusses Funkwhale, a free streaming platform based on federated networks, which can facilitate the promotion of independent productions. Federated networks can be valuable tools for independent artists and underground genres, as they tend to eliminate intermediaries and provide greater autonomy, enabling a more democratic distribution. The platform can be hosted on federal institute servers, promoting music distribution with the support of the state, and tends to reduce the number of ads and the "aesthetic clean-up" of the distributed content.

Key-words: Underground; Independent Production; Federated Networks; Funkwhale.

INTRODUÇÃO

A distribuição musical refere-se ao processo pelo qual músicas gravadas são

disponibilizadas ao público. Historicamente, isso envolvia formatos físicos, como vinis, fitas cassete e *CDs*, que eram distribuídos por gravadoras e comercializados em lojas especializadas. Com o avanço da tecnologia, a distribuição musical passou por uma transformação radical, tornando-se cada vez mais digital e acessível globalmente por meio da internet.

No passado, o modelo de distribuição era centralizado e dependente das grandes gravadoras¹, que detinham os meios de produção, distribuição e promoção. Esse modelo impunha barreiras de entrada significativas para artistas independentes. Atualmente, com o advento das plataformas de *streaming* como *Spotify*, *Apple Music* e *Deezer*, a distribuição digital tornou-se o principal canal de acesso à música. Apesar da democratização relativa, essas plataformas ainda funcionam de forma centralizada, o que implica em limitações para os artistas, como o controle artístico, remuneração e independência para os músicos. Além disso, essas empresas armazenam os dados dos usuários e das obras de forma proprietária, gerando preocupações com privacidade e liberdade digital.

Redes federadas são sistemas descentralizados compostos por múltiplos servidores - ou nós - interconectados, que operam com base em protocolos abertos e interoperáveis. Ao contrário das plataformas centralizadas, onde todo o conteúdo e controle ficam sob uma única entidade, as redes federadas permitem que diferentes comunidades mantenham autonomia sobre seus próprios servidores, ao mesmo tempo em que se comunicam entre si. Esse modelo é amplamente utilizado no chamado *fediverso* (*federated universe*), onde diferentes serviços - como redes sociais, *blogs* ou repositórios de mídia - podem interagir sem depender de uma única autoridade central. Exemplos incluem o *Mastodon*² - rede social federada - e o *PeerTube*³ - plataforma de vídeo federada -, que podem ser vistos no site *Fediverse.Party*⁴ (FEDIVERSE PARTY, 2025).

O *Funkwhale* (FUNKWHALE, 2025) é uma plataforma de distribuição de áudio baseada em rede federada, construída com o objetivo de oferecer uma alternativa descentralizada às plataformas de *streaming* convencionais. Ele permite que indivíduos ou coletivos criem e

¹ Como a *Sony Music*, *Universal Music*, *Warner Music Group*, por exemplo.

² Rede social *Mastodon*. Disponível em: <https://mastodon.social/explore>. Acesso em 22 Abr. 2025.

³ Site do *Peertube*. Disponível em: <https://joinpeertube.org/>. Acesso em 22 Abr. 2025.

⁴ Este é um site que visa exibir e destacar plataformas hospedadas em redes descentralizadas e suas funcionalidades.

gerenciem seus próprios servidores de áudio, que podem se conectar com outros servidores dentro do fediverso. Além de possibilitar o compartilhamento de música de forma ética e livre, o *Funkwhale* é um projeto de código aberto, com foco na privacidade, na liberdade digital e na valorização dos artistas. Usuários podem escutar músicas, seguir bibliotecas de outros servidores e até colaborar com curadorias, tudo sem depender de uma plataforma centralizada⁵.

Propomos o uso do *Funkwhale* como uma alternativa viável e ética à distribuição musical centralizada, explorando sua capacidade de empoderar artistas independentes e comunidades locais. Por meio da adoção de redes federadas, buscamos contribuir para um ecossistema musical mais justo, transparente e democrático, onde músicos tenham maior controle sobre sua obra e seu público. Nosso objetivo é investigar e promover a implementação de plataformas descentralizadas como ferramenta para a autonomia cultural, ampliando o acesso à produção e difusão de música independente, especialmente em contextos periféricos e comunitários.

FEDIVERSO E A DESCENTRALIZAÇÃO DA INTERNET

O Fediverso se trata da composição das palavras Federação e Universo e se trata de uma rede de sistemas e aplicações que trocam informações entre si. A ideia principal por trás desse conceito é permitir que usuários de diversas comunidades ou plataformas diferentes possam interagir entre si sem necessariamente estarem no mesmo ecossistema, permitindo o poder de escolha dos usuários em relação a qual plataforma ele deseja utilizar (MANSOUX, 2020).

Atualmente existem cerca de 27,806 instâncias - ou nós - de diferentes aplicações federadas segundo o site *FediDB*⁶ que reúne informações sobre o fediverso. A principal aplicação federada existente nos dias atuais é a rede social *Mastodon*, que se assemelha bastante ao *X* (antigo *Twitter*). Além dessa plataforma existem diversas outras que são análogas a grandes serviços de código proprietário. Dentre todas as aplicações federadas existentes atualmente,

⁵ Trazendo o benefício da - em grande parte das vezes - transparência nas informações, evitando que dados - desnecessários e em excesso - dos usuários/artistas sejam coletados por grandes empresas por meio de termos de uso das plataformas.

⁶ Disponível em: <https://fedidb.org/>

podemos destacar as seguintes:

- ***Funkwhale***: Aplicação federada e de código aberto para *streaming* de músicas, similar ao *Spotify*;
- ***Pixelfed***: Uma rede social federada e de código aberto de compartilhamento de imagens, similar ao *Instagram*; e
- ***Hubzilla***: Uma plataforma de código aberto que permite o compartilhamento de arquivos, similar ao *Google Drive*.

O Fediverso se apresenta como uma alternativa viável para lidar com questões de privacidade e controle dos dados. Por permitir que qualquer pessoa ou organização possa hospedar o seu próprio servidor de uma aplicação federada e interaja com outros usuários de outras plataformas, o Fediverso garante mais autonomia e transparência sobre a gestão dos dados e moderação nas aplicações. Ao contrário de plataformas centralizadas, onde a moderação do conteúdo e dos usuários é feito por um poder centralizado, o modelo federado distribui o poder entre suas instâncias. Além disso, esse modelo tira o grande volume de dados dos usuários de poucas plataformas, reduzindo os riscos de censura e exploração comercial excessiva desses dados.

O presente trabalho visa explorar o *Funkwhale* como uma alternativa a plataformas fechadas de distribuição de conteúdo musical, permitindo que artistas independentes possam divulgar suas composições sem a necessidade de distribuidoras e nem correr o risco de ter seu conteúdo removido por políticas exploratórias de direitos autorais.

***FUNKWHALE*: DISTRIBUIÇÃO DE MÚSICA DESCENTRALIZADA**

O *Funkwhale* se trata de uma plataforma gratuita de *streaming* de músicas e podcasts, descentralizada e de código aberto. Começou a ser desenvolvida em 2015, com o objetivo de permitir que artistas divulguem seu trabalho de forma simples e livre. Por ser uma plataforma de

código aberto qualquer pessoa pode subir uma instância própria da aplicação e conectar com outras espalhadas pelo mundo, independentemente da localização geográfica. Dentro do *Funkwhale* cada servidor é denominado como um *pod*. Cada *pod* se trata de uma comunidade independente que possui seu próprio conteúdo e suas próprias regras. Atualmente este serviço possui cerca de 83 servidores ativos com cerca de 12 mil contas registradas, possuindo versões para navegador - *website* - e aplicações para *Android* e *IOS*.

A plataforma oferece três formas para os usuários publicarem suas músicas. A primeira é através de um canal público, voltado principalmente para músicos e *podcasters*. Também é possível adicionar músicas à sua biblioteca pessoal e seguir bibliotecas remotas hospedadas em outros servidores. Ao optar por seguir uma biblioteca de outra instância, o usuário precisa inserir o link da biblioteca desejada, conforme Figura 1.

Figura 1 - Tela de adição de bibliotecas de música remotas.

Disponível em: <https://audio.alice.ufsj.edu.br>. Acesso em: 22 Abr. 2025.

Caso essa biblioteca esteja com a visibilidade pública, ela será exibida com a opção de enviar uma solicitação para seguir a mesma. Uma vez enviada, o dono da biblioteca recebe a notificação e pode aprovar ou não o pedido. Se aprovado, o usuário passa a ter acesso ao conteúdo dessa biblioteca em sua própria instância, podendo escaneá-la periodicamente para manter o conteúdo atualizado. Um exemplo de biblioteca é visto na Figura 2, abaixo.

Figura 2 -Biblioteca de músicas dentro do *Funkwhale*.

Disponível em: <https://audio.alice.ufsj.edu.br>. Acesso em: 22 Abr. 2025.

Por possuir uma interface semelhante às outras plataformas de *streaming* de músicas, o *Funkwhale* apresenta uma interface simples e bastante intuitiva. Essa plataforma se trata de uma alternativa viável para suas concorrentes de código proprietário, devido a simplicidade para configurar um servidor próprio, configurar a plataforma e publicar e divulgar suas produções na mesma, também se tornando uma solução para a necessidade de distribuidoras para a publicação de conteúdo como no *Spotify* e a impossibilidade do uso de samples devido a políticas extremas de *copyright*.

AS DIFICULDADES DA DESCENTRALIZAÇÃO

Embora a descentralização traga consigo uma série de benefícios - como maior

autonomia, privacidade e resistência à censura -, ela também apresenta desafios significativos, especialmente em contextos tecnológicos e sociais que ainda dependem fortemente de estruturas centralizadas.

Um dos principais obstáculos é a complexidade técnica envolvida na manutenção de servidores federados. Diferente de plataformas convencionais, onde o usuário apenas consome conteúdo, redes como o *Funkwhale* requerem que comunidades ou indivíduos assumam parte da infraestrutura, o que demanda conhecimento em administração de sistemas, hospedagem e segurança digital. Outro desafio importante é a adoção em massa, mas o cenário não é tão ruim, pois o *Rapper Snoop Dogg*, por exemplo, anunciou em uma entrevista à revista *Billboard* (BILLBOARD, 2025) este ano - 2025 - que não utilizará mais o *Spotify*, visando disponibilizar suas músicas **apenas** na plataforma descentralizada *Tune.FM*⁷, hospedada na rede *Hedera (HBAR)*⁸. Por fim, a descentralização depende da adesão de uma base de usuários e criadores que compreendam o valor dessa arquitetura.

Há questões ligadas à sustentabilidade econômica. Plataformas descentralizadas não operam sob lógicas de lucro agressivas como as grandes empresas de tecnologia, o que pode dificultar a captação de recursos e o desenvolvimento contínuo dos projetos. Para lidar com esses entraves, é necessário combinar formação técnica, mobilização comunitária e apoio institucional. Iniciativas de formação, como oficinas, tutoriais acessíveis e suporte em rede, são fundamentais para capacitar mais pessoas a instalar e manter instâncias do *Funkwhale*, bem como para garantir sua autonomia tecnológica. Outro ponto-chave é a comunicação acessível e politizada, que explique não apenas como utilizar essas ferramentas, mas por que elas são importantes. A descentralização precisa ser compreendida como uma ação estratégica, que vai além da técnica: ela está ligada à soberania digital, à liberdade de expressão e ao fortalecimento da cultura livre.

Nosso papel enquanto pesquisadores, educadores e produtores culturais, é atuar como facilitadores desse processo. Podemos apoiar a implementação de servidores do *Funkwhale* em comunidades escolares, centros culturais e coletivos artísticos, articulando redes locais e

⁷ *Tune.FM*. Disponível em: <https://tune.fm/>. Acesso em 22 Abr. 2025.

⁸ Site oficial da *Hedera (HBAR)*. Disponível em: <https://hedera.com/>. Acesso em 22 Abr. 2025.

regionais com o fediverso global. Por exemplo, na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), existe uma instância do *Funkwhale* disponível⁹, hospedada pelo laboratório ALICE¹⁰, com intuito de possibilitar oficinas de produção musical e hospedagem/distribuição de músicas criadas por artistas independentes da região, segundo (SCHIAVONI, 2024). Além disso, podemos desenvolver materiais educativos, promover eventos de formação e propor projetos de extensão e pesquisa que integrem o saber técnico com práticas culturais e pedagógicas. A participação de instituições públicas de ensino nesse processo é fundamental para ampliar o alcance e a legitimidade dessas soluções descentralizadas.

DIREITOS AUTORAIS E MONETIZAÇÃO X ACESSIBILIDADE

Uma das questões centrais no uso de plataformas descentralizadas como o *Funkwhale* diz respeito à proteção dos direitos autorais. Diferente de serviços comerciais, que possuem acordos diretos com entidades de gestão coletiva - grandes empresas que podem ser patrocinadoras ou detentores de direitos, como grandes gravadoras -, o *Funkwhale* opera com base na responsabilidade direta dos usuários sobre os conteúdos compartilhados.

A plataforma permite que artistas e administradores de instâncias façam configurações de regras para publicação, como por exemplo, se apenas obras com licenças livres - como *Creative Commons*¹¹ - podem ser disponibilizadas. Também é possível registrar metadados autorais detalhados, como nome do compositor, intérprete, data de criação e tipo de licença. Portanto, a garantia dos direitos autorais passa pela educação dos usuários e pelo fortalecimento de uma cultura digital consciente. O *Funkwhale* não se propõe a substituir os mecanismos legais, mas sim a oferecer um ambiente transparente, onde a autoria seja valorizada e respeitada de forma ética e comunitária.

Há possibilidades de monetização no *Funkwhale*, mas elas funcionam de maneira distinta

⁹ *Funkwhale* do ALICE. Disponível em: <https://audio.alice.ufsj.edu.br/>. Acesso em 22 Abr. 2025.

¹⁰ Site oficial do laboratório ALICE. Disponível em: <https://alice.ufsj.edu.br/>. Acesso em 22 Abr. 2025.

¹¹ É uma organização sem fins lucrativos responsável por criar e oferecer licenças gratuitas que permitem aos criadores de conteúdo decidir como outros podem usar suas obras, sem perder os direitos autorais.

das grandes plataformas de *streaming*. Como o sistema é descentralizado, não há um modelo único de remuneração baseado em publicidade ou assinaturas, como *Snoop Dogg* pretende utilizar a *Hedera (HBAR)* para interagir com fãs e promover promoções, como visto em (BILLBOARD, 2025). No entanto, artistas podem utilizar a plataforma como uma vitrine para sua obra, conectando ouvintes diretamente a canais de apoio, como:

- Financiamento coletivo (ex: *Catarse*, *Apoia.se*, *Patreon*);
- Venda de música em plataformas de comércio justo (ex: *Bandcamp*);
- Doações diretas (via Pix, criptomoedas, etc.); e
- Parcerias e contratações para shows, oficinas ou trilhas sonoras.

Além disso, instâncias específicas do *Funkwhale* podem desenvolver mecanismos próprios de apoio financeiro, como assinaturas voluntárias ou editais internos de incentivo à produção musical. Isso fortalece o vínculo entre artistas e comunidades, reduzindo a intermediação comercial. Manter a **acessibilidade** da música mesmo com a monetização é um dos princípios centrais das plataformas federadas. Ao contrário do modelo de *paywall*, que restringe o acesso a quem pode pagar, o *Funkwhale* propõe formas alternativas de valorização do trabalho artístico, baseadas em solidariedade e reconhecimento. Como as instâncias são geridas por comunidades, é possível definir políticas que **equilibrem acesso aberto com sustentabilidade financeira**, como:

- Acesso gratuito ao conteúdo com incentivo à contribuição voluntária;
- Divulgação de obras sob licenças livres, com apoio financeiro opcional;
- Produção de conteúdos exclusivos para apoiadores, sem bloquear o acesso geral; e
- Campanhas educativas sobre o valor do trabalho artístico.

Esse modelo reconhece que o acesso à cultura é um direito, e que a remuneração dos artistas pode - e deve - coexistir com a liberdade de escuta e compartilhamento.

O debate entre direitos autorais, monetização e acessibilidade é complexo, mas fundamental para a construção de um ecossistema musical mais justo. O *Funkwhale* se insere como uma ferramenta que não elimina a autoria, mas a ressignifica em um contexto colaborativo

e ético. Ao invés de replicar modelos comerciais excludentes, ele abre espaço para uma nova relação entre artistas e público, baseada em confiança, apoio mútuo e compromisso com a democratização do acesso à cultura. Assim, é possível imaginar um futuro onde artistas sejam valorizados não apesar do acesso livre à sua obra, mas justamente por ele.

CONCLUSÃO

O *Funkwhale* - e as redes descentralizadas - são ferramentas com grande potencial de evolução no mercado musical - e na arte, de uma maneira geral - e, com grandes nomes migrando seus conteúdos para estas, traz a “confiabilidade” que os desenvolvedores e produtores precisavam para enxergá-las com a devida atenção. Os desafios de falta de infraestrutura são grandes limitadores na ampla divulgação e implantação de redes descentralizadas e aplicações. Contudo, a acessibilidade - monetária - para distribuição pode ser uma forma de incentivo aos artistas independentes.

Institutos federais de educação, ciência e tecnologia, por sua vocação para a formação técnica e para o desenvolvimento regional, representam espaços estratégicos para a experimentação e consolidação de plataformas descentralizadas como o *Funkwhale*. A implantação de servidores federados em ambientes educacionais pode transformar essas instituições em polos de inovação e cultura digital livre, estimulando o protagonismo estudantil, a difusão de produções musicais locais e a criação de redes interinstitucionais de compartilhamento de conteúdo.

Para isso, é essencial que haja também apoio governamental, seja por meio de políticas públicas voltadas à cultura e à tecnologia, seja através do financiamento de projetos de infraestrutura digital autônoma. A inclusão do *Funkwhale* em editais culturais e programas de extensão, por exemplo, pode impulsionar sua adoção em larga escala no setor público. A descentralização da distribuição musical é um caminho promissor, mas ainda pouco trilhado. Ela exige enfrentamento técnico, político e pedagógico. No entanto, os potenciais ganhos - em termos de liberdade, autonomia e justiça cultural - tornam esse esforço não apenas necessário,

mas urgente.

Através da articulação entre tecnologia livre, educação pública e cultura independente, podemos transformar o Funkwhale em uma ferramenta de transformação social, que devolve às comunidades o controle sobre sua produção e circulação cultural. Mais do que uma plataforma, ele pode se tornar um instrumento de resistência e construção de futuros digitais mais éticos, diversos e colaborativos.

REFERÊNCIAS

BILLBOARD. Snoop Dogg partners with Tune.fm on Web3 streaming platform. Disponível em: <<https://www.billboard.com/pro/snoop-dogg-tune-fm-partnership-web3-streaming-platform/>>.

Acesso em: <22/04/2025>.

FEDIVERSE PARTY. Fediverse.Party: explore federated networks. Disponível em: <<https://fediverse.party/>>. Acesso em: <22/04/2025>.

FUNKWHALE. *Funkwhale: plataforma descentralizada de áudio*. Disponível em: <<https://www.funkwhale.audio/>>. Acesso em: <22/04/2025>.

MANSOUX, A.; ABBING, R. R. Seven theses on the fediverse and the becoming of floss. *The Eternal Network*, Amsterdam, 124-140, 2020.

SCHIAVONI, Flávio Luiz et al. Alice. In: SIPAUS – SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA EM ARTES, URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE, 1., 2024, São João del-Rei / MG. Anais [...] São João del-Rei / MG: EDUFSJ / UFSJ, 2024. p. 483–504. ISBN 978-65-88228-36-4.

Como citar este texto:

SOUSA, Júlio C.; CUSTÓDIO Gustavo F.; SCHIAVONI, Flávio L. Funkwhale: Empoderando Artistas Independentes na Nova Era da Distribuição Musical. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.